

KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE OTEL ÇALIŞANLARININ AKILLI TURİZM KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF HOTEL EMPLOYEES' COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE CONCEPT OF SMART TOURISM WITH WORD ASSOCIATION TEST

Ayşe CABİ BİLGE^a

Özet

Araştırmada, Antalya Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde çalışan personelin “akıllı turizm” kavramına yönelik bilişsel yapılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışanların akıllı turizm kavramını hangi unsurlarla ilişkilendirdikleri ve kavramın zihinsel temsillerini nasıl oluşturdukları incelenmiştir. Araştırmada nitel ölçme ve değerlendirme tekniklerinden biri olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yöntemi kullanılmıştır. Tipik durum örnekleme ile seçilen 61 otel çalışanına “akıllı turizm” anahtar kavramı verilmiş ve katılımcılardan belirli bir süre içinde bu kavramla ilişkilendirdikleri kelimeleri yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler frekans tablosuna aktarılmış, kavram ağı ve kelime bulutu görselleştirmeleriyle analiz edilmiştir. Katılımcıların en sık ilişkilendirdikleri kelimelerin teknoloji, dijital turizm, kolaylık, çevre dostu ve sanal gerçeklik olduğu belirlenmiştir. En fazla kelimenin “bilgi ve iletişim teknolojileri” başlığı altında toplandığı; bunu “kişiselleştirilmiş hizmetler” ve “sürdürülebilir turizm” başlıklarının izlediği tespit edilmiştir. Katılımcıların yazılı ifadelerinde bilimsel içerikli açıklamalara rastlanmamış, kavramın genellikle yüzeysel biçimde değerlendirildiği gözlenmiştir. Bulgular, otel çalışanlarının akıllı turizm kavramını ağırlıklı olarak teknolojik boyutuyla tanımladıklarını, ancak sürdürülebilirlik ve süreç verimliliği boyutlarına ilişkin farkındalıklarının sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, akıllı turizmin yalnızca dijitalleşmeden ibaret olmadığına yönelik farkındalığın artırılması ve çalışanlara yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Turizm, Kelime İlişkilendirme Testi, Beş Yıldızlı Otel Çalışanı

Abstract

The study aims to reveal the cognitive structures of employees working in five-star hotels located in the Belek region of Antalya regarding the concept of smart tourism. Within this scope, the study investigates which elements employees associate with the concept and how they construct its mental representations. The Word Association Test (WAT), a qualitative measurement and evaluation technique, was employed in the research. Using typical case sampling, 61 hotel employees were presented with the keyword “smart tourism” and asked to list words they associated with it within a limited time. The collected data were transferred to a frequency table and analyzed through concept mapping and word cloud visualizations to determine cognitive structures. The most frequently associated words were technology, digital tourism, convenience, environmentally friendly, and virtual reality. The majority of the words clustered under the theme of “information and communication technologies,” followed by “personalized services” and “sustainable tourism.” No scientifically grounded sentences were observed in participants’ written responses, indicating that the concept was mostly evaluated in a superficial manner. The findings demonstrate that hotel employees tend to define smart tourism primarily through its technological dimension, while their awareness of sustainability and process efficiency remains limited. This highlights the need to enhance employees’ understanding of smart tourism as a multidimensional concept that extends beyond digitalization and to integrate related educational content into professional training programs.

Keywords: Smart Tourism, Word Association Test, Five-Star Hotel Employee

Makale Geliş Tarihi: 20.03.2026 **Makale Kabul Tarihi:** 25.04.2026

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Ayşe CABİ BİLGE (cabi@selcuk.edu.tr)

^a Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Konya/Türkiye (cabi@selcuk.edu.tr) ORCID: 0000-0003-1380-0501

DOI: 10.5281/zenodo.21009906

1. Giriş

Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) işletmelerdeki kullanımı hızla artmış, bu durum üretimden hizmet sektörüne kadar pek çok alanı kökten dönüştürmüştür. Dijitalleşme süreçlerinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan “akıllı” kavramı, yalnızca teknolojik ilerlemeleri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin yaşam kalitesine, sürdürülebilirliğe ve verimliliğe olan etkilerini de içermektedir (Gretzel et al., 2015). Turizm sektörü açısından değerlendirildiğinde akıllı kavramının gelişimi, akıllı şehir uygulamaları ile paralel şekilde ilerlemiş; veri temelli yönetim, kişiselleştirilmiş deneyimler ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konular turizm faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamıştır (Buhalis & Amaranggana, 2014). Bu çerçevede akıllı turizm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin turizm sistemine entegre edilerek ziyaretçilerin deneyimlerini zenginleştiren, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran ve destinasyonların sürdürülebilir yönetimini destekleyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Li et al., 2017). Metaverse turizmi kavramının bibliyometrik analizinin yapıldığı bir çalışmada; Metaverse turizmi araştırmalarının 2022’den sonra hızla artması ve odak konularının sanal gerçeklik ile akıllı turizmden kullanıcı deneyimi, destinasyon yönetimi ve sürdürülebilirlik başlıklarına doğru genişlemesi sonucuna ulaşılmıştır (Altınay Özdemir, 2025). Bu durum akıllı turizm kavramının giderek daha bütüncül ve deneyim temelli bir çerçevede ele alındığını göstermektedir.

Turizm sektöründe yer alan işletmelerin önemli bir bileşeni olan konaklama sektörü, akıllı turizm uygulamalarının en görünür olduğu alanlardan biridir. Akıllı odalar, dijital check-in sistemleri, yapay zekâ destekli hizmet robotları ve mobil uygulamalar, otel işletmelerinde hem hizmet süreçlerini kolaylaştırmakta hem de müşteri memnuniyetini artırmaktadır. ChatGPT gibi doğal dil işlemeli yapay zekaların seyahat planlama, müşteri iletişimi, kişiye özel hizmet, veri toplama ve veri analizi gibi çok sayıda turizm sürecinde potansiyel ve hayata geçmiş uygulamalara sahip olması, akıllı turizmin çalışan zihninde yalnızca dijital araçlarla değil, hizmet kişiselleştirme ve süreç verimliliğiyle de bağdaştırılması gerektiğini göstermektedir (Cabi Bilge, 2023). Bununla birlikte, teknolojik altyapının etkin biçimde kullanılabilmesi yalnızca teknik sistemlerin varlığıyla değil, bu sistemleri uygulayan ve yöneten insan kaynağının bilgi, farkındalık ve tutum düzeyiyle yakından ilişkilidir. Doğan Aydoğan ve Sü Ersöz (2025) çalışmalarında bu

durumdan bahsetmiş, turizm işletmelerinde bulut bilişim sistemlerine yönelik davranışsal niyetin algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve öznel normdan etkilenmesi, çalışanların akıllı teknolojilere ilişkin bilişsel yapılarının yalnızca teknik bilgiyle değil, teknolojiyi yararlı ve uygulanabilir görmeleriyle de şekillendiğini belirtmiştir. Dolayısıyla akıllı turizm kavramının sektördeki çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve kavramsal düzeyde nasıl tanımlandığı, akıllı turizmin başarısı açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Literatürde akıllı turizme ilişkin çalışmaların büyük bir kısmı kavramın teorik temellerine, destinasyon yönetimi uygulamalarına veya turist deneyimlerine odaklanmaktadır (Erkmen ve Gönenç Güler, 2020; Qin ve Younghwan, 2023; Rahman ve Dura, 2022; Teare, 2023). Türkiye’de ise akıllı turizm konulu lisansüstü tezlerin 2018 sonrasında belirgin biçimde artması ve “akıllı turizm”, “akıllı şehir” ve “akıllı destinasyon” anahtar kelimelerinin öne çıkması, kavramın ulusal literatürde giderek güçlenen ancak hâlen gelişim sürecinde olan bir araştırma alanı olduğunu göstermektedir (Erbay ve Kodaş, 2025). Akıllı turizm; yapay zekâ, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin entegrasyonunu içeren; verimliliği, kişiselleştirilmiş hizmeti ve sürdürülebilirliği aynı anda hedefleyen bir sistem olarak görülmektedir. Ancak kavramın sektördeki insan kaynağı boyutu, yani çalışanların akıllı turizm konusundaki bilişsel düzeyleri ve algıları üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Oysa akıllı turizm sistemlerinin başarısı, bu sistemleri kullanan ve yöneten personelin kavramı ne ölçüde içselleştirdiğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda, çalışanların akıllı turizme yönelik bilişsel yapılarının anlaşılması hem mevcut durumu değerlendirmek hem de eğitim stratejilerini geliştirmek açısından değerli bilgiler sunmaktadır. Çalışanların kavramı teknolojiyle mi, sürdürülebilirlikle mi, yoksa hizmet kalitesiyle mi ilişkilendirdikleri; akıllı turizmin çok boyutlu yapısını ne ölçüde fark ettikleri; sektörün dijital dönüşüm sürecinde hangi alanlarda bilgi veya farkındalık eksiklikleri bulunduğunu anlamak açısından önemlidir.

Bu araştırma, Antalya Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde çalışan personelin akıllı turizm kavramına yönelik bilişsel yapılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, nitel bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yöntemi kullanılmıştır. Literatürde turizm açısından çeşitli kavramlar (sürdürülebilir turizm, turizm eğitimi, yamaç paraşütü, yavaş şehir, rekreasyon, boş zaman, turizm iş

etiği, sürdürülebilir gastronomi turizmi, mutfak teknolojileri, sosyal medya, kış turizmi, kırsal turizm) için öğrenci, çalışan ve yöneticilere yönelik benzer çalışmalar gerçekleştirilmiş ve özellikle bu kavramlara yönelik eğitim stratejileri için anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (Akyurt, 2019; Akyurt ve Mıhçı, 2019; Altınay Özdemir, 2018; Bucak ve Yiğit, 2020; Coşkun ve Doğan, 2019; Çetin ve Bora, 2022; Çömelekli, 2021; Doğan vd., 2018; Keskin ve Örgün, 2015; Ön Esen ve Kılıç, 2020; Paslı ve Zere, 2020; Yayla, 2020; Yayla ve Ergün, 2020; Yücel Güngör vd., 2017). Özışık Yapıcı (2022: 11), KİT ile akıllı turizm kavramının öğrenciler tarafından değerlendirilmesine yönelik yaptığı çalışmada öğrencilerin bu kavramı bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında değerlendirdiklerini ve akıllı turizmle ilişkili olarak kavram yanılgılarının olduğunu belirtmiştir. Araştırmanın bulgularının, akıllı turizm kavramına ilişkin çalışan algılarını ortaya koyarak sektördeki dijital dönüşüm stratejilerine katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilen sonuçların, otel yöneticileri için çalışan eğitimlerinin planlanmasında, turizm eğitimi veren kurumlar için ise müfredatın güncellenmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu çalışma akıllı turizmin yalnızca teknolojik altyapıya değil, aynı zamanda çalışanların zihinsel ve kavramsal hazırbulunuşluk düzeyine dayalı bir olgu olduğunu vurgulayarak literatüre özgün bir katkı sunmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve

Turizm sektörünü yeniden şekillendiren akıllı turizm; kişiselleştirilmiş öneriler, sorunsuz rezervasyon adımları, destinasyon deneyimlerinin geliştirilmesi gibi turizm sektöründeki süreçlere katkıda bulunmak için teknolojiden yararlanmaktadır. Akıllı turizm kavramını ve kavramın turizm endüstrisinin çeşitli yönleri üzerindeki etkisini araştıran ve giderek artan bir literatür bulunmaktadır. Çok kaynaklı verilerin kullanımı ve bilgi keşfi için görselleştirme tekniklerinin uygulanması, turizm endüstrisinde bilinçli karar verme ve stratejik planlamaya yardımcı olması ile karakterize edilen akıllı turizm (Qin ve Younghwan, 2023: 2), yalnızca bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına odaklanmamaktadır. Akıllı turizm kavramı bilgi ve iletişim teknolojilerinin altyapı olarak kullanıldığı (Erkmen ve Gönenç Güler, 2020: 112) aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi gibi konuları destekleyen bir yaklaşımdır. Akıllı turizm genellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin turizm yönetimine ve turist deneyimine entegrasyonunu içermektedir ve dijital araçlarla operasyonların verimliliğini ve destinasyonların sürdürülebilirliğini artırmayı ve turistlerin kültürel deneyimlerini geliştirmeyi

amaçlamaktadır (Damayanti vd., 2021: 1). Akıllı turizm sistemleri, turizm hizmetlerinin sunumunu optimize etmeye yardımcı olabilecek trendleri ve görüşleri belirlemek için çeşitli kaynaklardan (sosyal medya, sensörler, GPS ve çevrimiçi işlemler) veri toplamakta ve işlemektedir. Bu doğrultuda akıllı turizm, turizmi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için en son teknoloji ve veri analitiğinden yararlanmak, ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak ve aynı zamanda turizm destinasyonlarının yönetimini iyileştirmekle ilgilidir (Qin ve Younghwan, 2023: 2). Akıllı turizm genel olarak, turistler için daha kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve zenginleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ileri teknolojinin kullanılmasını ifade etmektedir (Naramski, 2020: 4). Akıllı turizm kapsamı çoklu teknoloji kullanımını ifade etmektedir. Örneğin, farklı yapay zekâ sohbet robotlarıyla oluşturulan tur rotaları arasındaki çeşitlilik, akıllı turizmin yalnızca tek bir dijital araçtan değil, çoklu veri kaynakları ve yapay zekâ destekli planlama süreçlerinden beslenen dinamik bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır (Samırkaş Komşu ve Karakeçili, 2026). Kavram, sürdürülebilir ve verimli turizm yönetimini teşvik ederken turistlerin deneyimini geliştirmek için teknolojinin turizm ve seyahat sektörüne entegrasyonuna dayanmaktadır. Akıllı turizm, deneyimleri bireysel tercihlere göre uyarlamak ve hizmet sağlayıcıların operasyonel verimliliğini artırmak için yapay zekâ, büyük veri analitiği ve mobil uygulamalar gibi teknolojilerden yararlanmaktadır (Rahman ve Dura, 2022: 1010). Teare'ye göre (2023) akıllı turizmin temel unsurları şunlardır:

- **Veri Odaklı Karar Alma:** Akıllı turizm, turizm yönetimini optimize etmek, trendleri tahmin etmek ve ziyaretçi deneyimlerini kişiselleştirmek için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve uygulanmasına dayanır. Bu bağlamda ziyaretçi akışlarını ve tercihlerini izlemek için büyük veri kullanımını içerebilir.
- **Teknoloji Entegrasyonu:** Yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin yaygınlaştırılması cazibe merkezlerini ve hizmetleri geliştirebilir. Bu araçlar turizm deneyimine etkileşimli ve bilgilendirici katmanlar ekler.
- **Sürdürülebilir Uygulamalar:** Akıllı turizmin temel unsurlarından biri sürdürülebilirliğin teşvik edilmesidir. Bu, turizm faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeyi ve kültürel mirasın ve yerel geleneklerin korunmasına katkıda bulunmayı içerir.
- **İşbirliğine Dayalı Yönetişim:** Akıllı turizmin etkin yönetimi, yerel yönetimler,

turizm kuruluşları, yerel topluluklar, kültürel kurumlar ve özel işletmeler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasında iş birliğini gerektirir. Bu kolektif yaklaşım, turizm gelişiminin hem ziyaretçilerin hem de bölge sakinlerinin ilgi ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

- Yenilikçilik: Akıllı turizm, ürün ve hizmet sunumlarında sürekli yeniliği teşvik eder, turizm teklifini güncel ve rekabetçi tutmak için teknolojiye ilerlemelerden ve yeni iş modellerinden yararlanır.

Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri yaklaşımında erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kültürel miras-yaratıcılık temel boyutlar olarak öne çıktığından, akıllı turizm kavramının çalışanlar tarafından yalnızca teknolojiyle değil, çok boyutlu bir destinasyon yönetimi anlayışıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir (Mehter Aykın, 2025). Akıllı turizm kavramında kilit rol oynayan bilgi ve iletişim teknolojileri kadar turizm sektöründeki çalışanların teknolojiyi benimsemesi de önemlidir. Çalışanlar müşteri hizmetlerini iyileştirmek için gelişmiş rezervasyon sistemlerini ve mobil uygulamaları kullanarak ya da akıllı sistemler aracılığıyla envanter ve kaynakları verimli bir şekilde yöneterek, turistlerin deneyimlerini şekillendirebilecek yeni teknolojilerin uygulanmasında ön saflarda yer almaktadır (Cimbaljević vd., 2023: 2). Akıllı turizmin başarısı turist deneyimlerini iyileştiren, yönetim süreçlerinde verimliliği artıran ve sürdürülebilirliğe destek olan akıllı ortamların oluşturulmasına bağlıdır. Bu ortamların oluşturulmasındaki önemli unsur ise bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısından sonra turizm çalışanlarıdır. Akıllı turizm teknolojilerinin etkin kullanımı, otel çalışanlarının algıladığı faydayı artırarak hizmet deneyiminin değerlendirilmesine ve işletme performansına olumlu katkı sağlayabilmektedir (Tavitiyaman vd., 2026). Akıllı turizmin etkili olabilmesi için, çalışanların yalnızca yeni teknolojileri kabul etmesi ve bunlara hazır olması değil, aynı zamanda bunların kullanımı konusunda uygun şekilde eğitilmesi ve desteklenmesi de çok önemlidir (Cimbaljević vd., 2023: 2).

3. Yöntem

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmada, bireylerin belirli bir kavram hakkındaki bilişsel yapılarını ortaya koymak amacıyla betimsel nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Betimsel nitel araştırmalar, olguların veya olayların mevcut durumlarını, herhangi bir müdahale yapılmaksızın anlamaya ve açıklamaya yönelik çalışmalardır (Büyüköztürk vd., 2018). Araştırmada kullanılan temel yöntem,

nitel ölçme ve değerlendirme tekniklerinden biri olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) yöntemidir. KİT, bireylerin belirli bir kavrama ilişkin bilişsel yapılarını ve kavramsal çağrışımlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir tekniktir (Bahar vd., 1999). Bu yönüyle araştırma, keşfedici ve yorumlayıcı nitelik taşımaktadır.

Çalışmanın evrenini Antalya Belek bölgesinde bulunan beş yıldızlı otellerde çalışan personel oluşturmaktadır. Araştırmada veriler tipik durum örneklemesinden yararlanılarak toplanmıştır. Tipik durum örnekleme, araştırmayla bağlantılı evrende bulunan çok sayıda durum arasından tipik ya da olağan başka bir deyişle ortalama bir durumu belirleme ve seçme sürecidir (Koç Başaran, 2017; 491). Araştırma kapsamında toplam 61 katılımcıya ulaşılmıştır. Antalya–Belek bölgesinin araştırma alanı olarak seçilmesinde, bölgenin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olması ve yoğun şekilde lüks konaklama işletmelerine ev sahipliği yapması etkili olmuştur (Karcı,2021).

Katılımcıların tamamı araştırma öncesinde bilgilendirilmiş, gönüllülük esasına göre çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma, 22 Eylül–12 Kasım 2023 tarihleri arasında yürütülmüştür. Etik uygunluk için Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Etik Kurulu'ndan 05.06.2023-268 sayılı onay alınmıştır.

KİT uygulaması, araştırmacı tarafından yüz yüze ve kontrollü ortamda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara öncelikle araştırmanın amacı açıklanmış, ardından uygulama formu dağıtılmıştır. Form üzerinde “akıllı turizm” kavramı yer almakta olup katılımcılardan bu kavramı düşündüklerinde akıllarına gelen 10 kelimeyi 1 dakika içerisinde yazmaları istenmiştir. Uygulama sırasında formlar katılımcılara tek tek dağıtılmış, sessiz ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sağlanmış ve katılımcıların birbirlerinden etkilenmemesi için bireysel doldurma süreci uygulanmıştır. Uygulama sırasında herhangi bir yönlendirme yapılmamış, katılımcıların yalnızca kendi zihinsel çağrışımlarını yansıtma sağlanmıştır.

Formun geçerliliği, yöntemin daha önce benzer çalışmalarda (Akyurt, 2019; Yayla ve Ergün, 2020; Keskin ve Örgün, 2015; Özışık Yapıcı, 2022) kullanılmış ve güvenilir sonuçlar üretmiş olmasına dayanmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, herhangi bir ölçme puanı üretmekten ziyade, kavramsal çağrışımların sıklığı ve dağılımını ortaya koymayı amaçladığından, güvenilirlik analizleri içerik tutarlılığına dayalı olarak

yapılmıştır. Bu bağlamda, katılımcıların verdikleri kelimelerin anlam birliği, eş anlamlılık ve kavramsal geçerlilik bakımından kontrol edilmiştir.

Elde edilen kelimeler, öncelikle frekans tablosuna aktarılmış ve her bir kelimenin tekrar sayısı hesaplanmıştır. Daha sonra yüksek frekanslı kelimeler tematik olarak gruplanarak akıllı turizm kavramının alt boyutlarını temsil eden kategoriler oluşturulmuştur. Veri analizi sürecinde nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik analizi ve tematik analiz birlikte kullanılmıştır. İçerik analizi ile kelimelerin sıklık düzeyleri belirlenirken, tematik analiz ile bu kelimelerin hangi kavramsal başlıklar altında toplandığı değerlendirilmiştir. Bulgular, frekans tablosu, kelime bulutu ve kavram ağı görselleriyle desteklenmiştir. Kelime bulutu oluşturma sürecinde çevrim içi hizmet sunan bir platformdan yararlanılmıştır (WordArt.com). Katılımcıların “akıllı turizm” kavramı ile kurdukları cümleler ayrıca ayrı bir nitel veri seti olarak ele alınmış ve cümlelerin içerikleri “bilimsel bilgi içeren”, “bilimsel olmayan” ve “kavram yanılgısı içeren” olmak üzere üç kategori altında değerlendirilmiştir. Veri analizinde herhangi bir istatistiksel paket program kullanılmamış; analizler araştırmacı tarafından elle kodlama ve tematik sınıflama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kodlama sürecinde araştırmacının yorumlayıcı rolü korunmuş, ancak önyargıların etkisini azaltmak amacıyla analiz sonuçları bir başka alan uzmanı tarafından karşı kontrol edilmiştir.

4. Bulgular

Çalışmada elde edilen akıllı turizm kavramının kelime ilişkilendirme testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloya göre katılımcıların tamamı 4 kelimeye kadar testi cevaplandırmışlardır. Özellikle altıncı kelimedenden sonra katılımcıların cevaplama oranında yarı yarıya düşüş yaşanmıştır.

Tablo 1: Akıllı Turizm Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Sonuçları

	Toplam Katılımcı	Cevaplayan Katılımcı Sayısı	Çıkarılan Kelime
Kelime 1	61	61	5
Kelime 2	61	61	5
Kelime 3	61	61	4
Kelime 4	61	61	8
Kelime 5	61	54	11
Kelime 6	61	42	9
Kelime 7	61	31	1
Kelime 8	61	11	2
Kelime 9	61	5	1
Kelime 10	61	3	

Kelime bulutunda öne çıkan ilk kelime grubunun ağırlıkla bilgi ve iletişim teknolojileri kavramı odaklı olduğu görülmektedir. Sonraki kelime grubunda ise kişiye özel terimi ile ilişkili kelimeler yer almaktadır. Bulut içerisinde yer alması beklenen çevre dostu ve sürdürülebilirlik terimlerinin diğer kelimelere göre sıklıklarının daha az olduğu görülmektedir.

Çalışmada katılımcılardan akıllı turizm kavramına ilişkin vermiş olduğu cevaplardan elde edilen kelimelerden araştırma kapsamı dışı olanlar çıkarılarak akıllı turizm tanımının temel başlıkları ile ilişkilendirilmiş olan kavram ağı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Akıllı Turizm Tanımının Temel Başlıkları ile İlişkilendirilmiş Olan Kavram Ağı

Not: Şekil yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekilde katılımcılardan elde edilen kelimeler akıllı turizm kavramının hangi alt başlığı altında toplandığı ve kelimelerin frekans verilerine yer verilmiştir. Şekle göre en fazla kelimenin kullanıldığı başlık olan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı altında 20 farklı kelime kullanılmıştır ve bu başlık ile ilgili 20 farklı kelime toplamda 214 kez kullanılmıştır. Bu başlığı sırasıyla Kişiselleştirilmiş Hizmetler (10 farklı kelime, 47 tekrar), Turizmin Sürdürülebilirliği (8 farklı kelime, 32 tekrar), Süreçlerde Verimlilik (4 farklı kelime, 11 tekrar) ve Etkin Personel (2 farklı kelime, 3 tekrar) başlıkları takip etmektedir.

Akıllı turizm kavramına ilişkin katılımcıların yazdıkları cümlelere ait frekans değerleri Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3: Akıllı Turizm İle İlgili Yazılan Cümlelerin Frekansları

Anahtar Kavram	Cümlelerdeki Anlamlar			
	Bilimsel İçerikli	Bilimsel Olmayan İçerikli	Kavram Yanılgısı İçerikli	Boş
Akıllı Turizm	0	6	3	52

Katılımcılar içerisinde akıllı turizm ile ilgili bilimsel içerikli cümle kuran olmamıştır. Yazılan 9 cümleden yüzeysel bilgi içeren cümleler (6 adet) toplam cümlelerin %66,66'sını oluşturmaktadır.

Tablo 4'te katılımcıların KİT için hazırlanan formda yazdıkları cümlelerden örnekler bulunmaktadır.

Tablo 4: KİT İçin Hazırlanan Formda Yazılan Örnek Cümleler

Anahtar Kavram	Cümleler
Akıllı Turizm	<i>Bilimsel Bilgi İçeren Cümle Örnekleri</i> ----
	<i>Bilimsel Olmayan ve Yüzeysel Bilgi İçeren Cümle Örnekleri</i> Akıllı turizm kolaylık ve hız kazandırır Akıllı turizm, gelişen teknoloji ile gelen kolaylıklar sayesinde en kısa sürede optimum seviyeye ulaşarak müşterilere büyük avantaj sağlamaktadır
	<i>Kavram Yanılgısı İçeren Cümle Örneği</i> Akıllı turizmin maalesef ülkemizde değeri bilinmiyor

Katılımcıların yazdıkları cümleler içerisinde bilimsel bilgi içeren cümleyle rastlanmamıştır. Yüzeysel bilgi içeren cümlelerde ise katılımcılar, akıllı turizmi teknoloji ve müşteriye sağlanan kolaylık gibi konularla ilişkilendirmiştir.

5. Sonuç ve Tartışma

Çalışmada otel çalışanlarının akıllı turizm kavramı hakkındaki bilişsel yapılarını ortaya koymak üzere kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Kelime ilişkilendirme testi ölçme ve değerlendirme tekniklerinden biridir. Katılımcıların akıllı turizm kavramı ile ilişkilendirdikleri kelimelerden en sık tekrarlanan ilk 10 kelimenin 9'unun bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olduğu görülmektedir. Çevre dostu kavramı ise üçüncü sırada yer almaktadır. Akıllı turizm kavramının tanımına bakıldığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin akıllı turizmin amacına ulaşması için kullanılan bir araç olduğu bunun yanında akıllı turizmin daha verimli süreçler, sürdürülebilirlik ve benzersiz deneyimlere odaklandığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında çalışanların akıllı turizm kavramının odak noktası olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini gördüğünü söylemek

mümkündür. Öte yandan çevre dostu kavramının sık tekrarlanan kelimeler içerisinde yer alması çalışanların akıllı turizmi sürdürülebilirlikle ilişkilendirdiklerinin göstergesidir. Her ne kadar akıllı turizmin başarıya ulaşması için bilgi ve iletişim teknolojileri önemli olsa da bilgi ve iletişim teknolojilerinin yalnızca bir araç olduğu, akıllı turizmin amacının süreçleri verimlileştirmek, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak ve değişen tüketici davranışlarına uyum sağlayabilecek zengin deneyimler sağlamak olduğu bir gerçektir. Bu doğrultuda elde edilen frekans sonuçlarında kavramın tam olarak zihinlerde doğru tanımlanmadığı söylenebilir.

Verilerden oluşturulan kelime bulutuna (Şekil 1) bakıldığında ilk etapta teknoloji, kişiye özel ve çevre dostu başlıkları altında toplanabilecek 3 küme göze çarpmaktadır. Kelime sıklıkları sonuçlarında öne çıkan teknoloji kavramı kelime bulutunda da gözlenmiştir. Öte yandan çevre dostu ve kişiye özel kavramlarının ilk gruba göre sıklıkları az olsa da bulutta birer küme olarak yer alması katılımcıların akıllı turizm kavramına yönelik temellerinin olduğu ifade edilebilir.

Katılımcılardan elde edilen kelimeler akıllı turizm kavramının hangi alt başlığı altında toplandığı ve kelimelerin frekans verilerinin yer aldığı kavram ağı haritasında (Şekil 2) çalışanların akıllı turizm kavramını hangi başlıklar altında değerlendirdiği ve bu başlıkların çalışanlar için önemi gösterilmektedir. Çalışanlar akıllı turizm kavramının daha çok bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilişkilendirmiş, bununla birlikte Kişiselleştirilmiş Hizmetler ve Turizmin Sürdürülebilirliği ile bağlantı kurmuşlardır. Çok daha az olmakla birlikte Süreçlerde Verimlilik ve Etkin Personel başlıkları da kavram ağı haritasında yer almaktadır. Bu doğrultuda çalışanların akıllı turizm kavramı ile ilgili az da olsa bir altyapılarının olduğunu ancak akıllı turizmin odak noktası konusunda daha az bilgi sahibi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların anahtar kavramla ilgili yazdıkları cümleler incelendiğinde ise frekans tablosu, kelime bulutu ve kavram ağı haritası sonuçlarını destekler şekilde bir sonuç elde edilmiştir.

Çalışmada bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelikle çalışma, Antalya Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde çalışan personel ile sınırlıdır. Bu durum, elde edilen bulguların farklı destinasyonlardaki veya farklı kategorideki (örneğin dört yıldızlı, butik otel vb.) işletmelere genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. Ayrıca araştırmada yalnızca nitel veri toplama tekniklerinden biri olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Bu nedenle katılımcıların akıllı turizm kavramına ilişkin bilişsel yapılarını

daha derinlemesine açıklayabilecek görüşme veya ölçek temelli nicel yöntemler araştırmaya dâhil edilmemiştir. Son olarak araştırma belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olup, çalışanların bilgi düzeyleri ve sektörel deneyimlerine bağlı olarak kavrama ilişkin algılar zaman içinde değişkenlik gösterebilir.

5.1. Pratik ve Teorik Çıkarımlar

Akıllı turizm kavramının sektör içerisinde aktif olarak bulunan otel çalışanlarına yönelik bilişsel yapılarının incelendiği bu çalışma ile çalışanların kavram hakkındaki farkındalığına yönelik bulgular neticesinde bazı pratik ve teorik çıkarımlar elde edilmiştir. Elde edilen pratik ve teorik çıkarımlar aşağıda verilmiştir.

5.1.1. Pratik çıkarımlar

Elde edilen bulgularda otel çalışanlarının akıllı turizm kavramını temelde bilgi ve iletişim teknolojileri odaklı gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde ve uygulamada kavramın bundan fazlası olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın yapıldığı bölge özelinde çalışanların kavramı yeteri kadar özümsemedikleri, kavramın iyi özümsemesinin çalışanların işletmede kullanılacak akıllı turizm uygulamalarında daha verimli olmasını sağlayacağı, yöneticilerin çalışanlara kavram yeterliliği ile ilgili geliştirme fırsatları verdikleri takdirde bu konudaki uygulamalarda verimliliğin artacağı düşünülmektedir. Ayrıca akıllı turizm kavramının özümsemesi ve misafirlere bu yönde hizmetin gelişmesi işletmeler açısından rekabet edilebilirliği artıracaktır.

5.1.2. Teorik çıkarımlar

Akıllı turizm kavramına yönelik daha önce de ön lisans derecesinde öğrenim gören öğrencilere benzer bir çalışma gerçekleştirilmiş (Özışık Yapıcı, 2022) ve benzer şekilde araştırmaya katılanların akıllı turizm kavramını bilgi ve iletişim teknolojileri ekseninde değerlendirdikleri sonucu ile karşılaşılmıştır. Kullanılan yöntem gereği her ne kadar genelleme yapmak mümkün olmasa da farklı gruplara yapılan çalışmalarda benzer sonuçların ortaya çıkması konunun sektördeki mevcut ve potansiyel çalışanların zihninde tam olarak anlaşılmadığı söylenebilir. Bu anlamda özellikle eğitim sürecinde akıllı turizm kavramına yönelik içeriklerin ders planlarına dahil edilmesi dahası araştırmada kullanılan kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile verilen eğitim öncesi ve sonrasının karşılaştırılarak hazırlanan eğitim içeriğinin ne derece etkin olduğunu görmeye yönelik çalışmaların yapılması önemlidir.

5.2. Gelecek Çalışmalar için Öneriler

Araştırmada kelime ilişkilendirme testi kullanılarak Antalya Belek bölgesindeki otel çalışanlarının akıllı turizm kavramı hakkındaki bilişsel yapıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışanların akıllı turizmi çoğunlukla bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilişkilendirdikleri ve BİT'i akıllı turizmin özü olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada çevre dostu kavramı da çalışanlar için önemli bir unsur olarak ortaya çıkmış ve çalışanların akıllı turizmi sürdürülebilirlikle ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Elde edilen sonuçlar; kavramın bir miktar anlaşılmiş olmasına rağmen, süreç verimliliği ve etkin personel yönetimi gibi alanların daha az kabul görmesi nedeniyle çalışanların zihninde tam olarak tanımlanmadığını ortaya koymuştur. Özetle, otel çalışanlarının akıllı turizmi teknoloji, kişiselleştirilmiş hizmetler ve sürdürülebilirlik ile ilişkilendirmekle birlikte kavramın tüm kapsamına ilişkin daha sınırlı bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir.

Bu doğrultuda, gelecek çalışmalarda akıllı turizm kavramının çalışanlar tarafından daha bütüncül bir şekilde nasıl algılandığının incelenmesi önerilmektedir. Özellikle süreç verimliliği, veri temelli karar alma ve insan kaynakları yönetimi gibi boyutların çalışan algısındaki yeri daha ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Ayrıca farklı destinasyonlarda ve farklı departmanlarda çalışan bireylerin algılarının karşılaştırılması, konunun daha kapsamlı değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Akıllı teknolojilerin turizm sektörüne entegrasyonu büyük umut vaat etmekle birlikte, çalışanlar için çeşitli zorluklar ve fırsatlar da sunmaktadır. Literatürde vurgulandığı üzere, en önemli zorluklardan biri teknolojik gelişmelerin hızlı temposudur. Bu bağlamda, çalışanların akıllı turizm teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için bilgi ve becerilerini sürekli güncellemelerine yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Bu durum, işgücü içerisinde yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim anlayışının benimsenmesini gerekli kılmaktadır.

Ayrıca, turizm eğitimi veren üniversitelerde akıllı turizm çerçevesinde müfredatların geliştirilmesi önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, akıllı turizm kavramının yalnızca teorik değil, aynı zamanda uygulamalı ders içerikleriyle desteklenmesi önerilmektedir. Nitekim yapılan bir çalışmada Türkiye’de turizm eğitimi müfredatlarında yapay zekâ, veri analitiği ve dijital pazarlama gibi ileri dijital yetkinlik alanlarının sınırlı düzeyde temsil edilmesi, sektörde çalışanların akıllı turizm kavramını

daha çok teknolojik araçlar üzerinden algılamasında eğitim temelli bir boşluk bulunduğunu ortaya koymuştur (Aktaş Alan vd., 2026).

Son olarak, akıllı turizm teknolojilerinin etkin kullanımının temellerinin turizm eğitimi sürecinde kazandırılması, sektörde yer alacak bireylerin daha donanımlı ve verimli olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle eğitim kurumları ile sektör paydaşları arasında iş birliğinin artırılması ve uygulamaya dönük eğitim modellerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Kaynakça

- Aktaş Alan, A., Aydınli, F. ve Başer, G. (2026). Dijital dönüşümün lisans düzeyinde turizm eğitimi müfredatlarına yansımaları: Türkiye örneği. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 23–44. DOI: 10.26677/TR1010.2026.1629
- Akyurt, H. (2019), Turizm Lisans Öğrencilerinin Kelime İlişkilendirme Testi Yöntemi ile Turizm Eğitimi Algılamalarının Ölçülmesi: Giresun Üniversitesi Örneği, *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 759-774. DOI: 10.26677/TR1010.2019.190
- Akyurt, H. ve Mihçı, S. (2019), Giresun Üniversitesi Turizm Öğrencilerinin İş Etiği Algısının Ölçülmesi: Kelime İlişkilendirme Testi Yöntemi, *Atlas Journal*, 5(21), 570-586. DOI: 10.31568/atlas.336
- Altınay Özdemir, M. (2018), Turizm öğrencilerinin boş zaman ve rekreasyon kavramlarına yönelik bilişsel yaklaşımı: Kelime ilişkilendirme testi, *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)*, 4(1), 219-236.
- Altınay Özdemir, M. (2025). What is the current trajectory of metaverse tourism research: A bibliometric overview. *Journal of Recreation and Tourism Research*, 12(1), 43–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15098604>
- Bahar, M., Johnstone, A.H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. *Journal of Biological Education*, 33, 134.
- Bucak, T., ve Yiğit, S. (2020), Otel Mutfak Çalışanlarının Mutfak Teknolojilerine Yaklaşımlarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Değerlendirilmesi: İzmir Örneği, *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 8(1), 489-500. DOI: 10.21325/jotags.2020.560
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart tourism destinations. *Information and Communication Technologies in Tourism 2014*, 553–564.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (25. bs.). Pegem Akademi.
- Cabi Bilge, A. (2023). Bir yapay zekâ destekli dil modeli olan ChatGPT'nin turizm sektöründe potansiyel ve hayata geçen uygulamaları. *Journal of Recreation and Tourism Research*, 10(3), 139–155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8393590>

- Cimbaljević, M., Demirović Bajrami, D., Kovačić, S., Pavluković, V., Stankov, U. ve Vujičić, M. (2023), Employees' technology adoption in the context of smart tourism development: the role of technological acceptance and technological readiness, *European Journal of Innovation Management*. DOI: 10.1108/EJIM-09-2022-0516
- Coşkun, E. ve Doğan, S. (2019), Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi, *Journal of Tourism Theory and Research*, 5(2), 273-281. DOI: 10.24288/jttr.525687
- Çetin, B. ve Bora, D. (2022), Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Değerlendirilmesi, *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel*, 5(4), 1561-1574. DOI: 10.33083/joghat.2022.220
- Çömelekli, T. (2021). Kavramsal bir değerlendirme: Agro-turizm (Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Seyahat İşletmeciliği Ana Bilim Dalı).
- Damayanti, M., Tyas, W. P., ve Aswad, W. O. S. J. (2021), Conceptualizing multi actors' collaboration in smart tourism destination, *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 673(1), 1-14. doi:10.1088/1755-1315/673/1/012027
- Doğan Aydoğan, C., & Sü Eröz, S. (2025). Turizm işletmelerinde bulut bilişim sisteminin teknoloji kabul modeli ile değerlendirilmesi. *Alanya Akademik Bakış Dergisi*, 9(1), 1–23. DOI: 10.29023/alanyaakademik.1419794
- Doğan, S., Yücel, G. M. ve Güngör, O. (2018), Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, *Turizm Akademik Dergisi*, 5 (1), 166-176.
- Erbay, F., & Kodaş, D. (2025). Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezinde akıllı turizm alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. *Journal of Applied Tourism Research*, 6(2), 174–196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17967601>
- Erkmen, B. ve Güler, E. G. (2020). Turizm ve dijitalleşme: 'Haskovo-Edirne kültürel ve tarihi destinasyonlar projesi' örneği. *Tourism and Recreation*, 2 (Ek 1), 111-118.
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188.
- Karcı, F. (2021). Gezifatihi, Belek Otelleri Rehberi. 21 Aralık 2025 tarihinde <https://gezifatihi.com/belek-otelleri-rehberi.html> adresinden erişildi.
- Keskin, E., ve Örgün, E. (2015), Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla sürdürülebilir turizm olgusunun kavramsal analizi: Ürgüp örneği, *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 3(1), 30-40.
- Koç Başaran, Y. (2017), Sosyal Bilimlerde Örneklem Kuramı, *The Journal of Academic Social Science*, 47(47), 480-495. DOI : 10.16992/ASOS.12368

- Li, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. *Tourism Management*, 58, 293–300.
- Mehter Aykın, S. (2025). Konya Destinasyonu'nun Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri Yarışması parametreleri bağlamında değerlendirilmesi. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 8(2), 44–54. DOI: 10.58636/jtis.1774437
- Naramski, M. (2020), The application of ICT and smart technologies in Polish museums—towards smart tourism, *Sustainability*, 12(21), 1-24. DOI: 10.3390/su12219287
- Ön Esen, F. ve Kılıç, B. (2020), Turizm Öğrencilerinin Yamaç Paraşütü Algısı: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması, *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(3), 2282-2295. DOI: 10.26677/TR1010.2020.480
- Özışık Yapıcı, O. (2022), Kelime İlişkilendirme Testi ile Akıllı Turizm Kavramının Değerlendirilmesi. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 17(65), 1-14. DOI: 10.19168/jyasar.1017685
- Paslı, M.M. ve Zere, S. (2020), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin 'Kış Turizmi' Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi: Giresun İli Örneği, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24 (1), 75-88.
- Qin, Z., ve Younghwan, P. (2023, January 28). Design of a smart tourism management system through multisource data visualization-based knowledge discovery, *Electronics*, 12(3), 1-14. DOI: 10.3390/electronics12030642
- Rahman, S. A. A. . ve Dura, N. H. . (2022), Malaysia smart tourism framework: Is smart mobility relevant?, *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 43(4), 1009–1014. DOI: 10.34044/j.kjss.2022.43.4.25
- Samırkaş Komşu, M., Karakeçili, G., & Komşu, U. C. (2026). Yapay zekâ teknolojisiyle turizm türlerine göre tur rotaları belirleme: Van ili örneği. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (Van Gölü Havzası Özel Sayısı 2), 338–352. DOI: 10.53568/yyusbed.1673968
- Tavitiyaman, P., Zhang, X., Xu, J., & Tsui, B. (2026). Impact of smart tourism technology attributes on perceived usefulness, service experience evaluation, and business performance: A perspective of hotel employees. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 27(1), 184-209.
- Teare, R. E. (2023), Reflections on the theme issue outcomes: smart tourism: what developments and issues are important to the Baltic States?, *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 15(5), 586-590. DOI: 10.1108/WHATT-10-2023-181
- WordArt.com. (t.y.). WordArt. 1 Aralık 2025 tarihinde <https://wordart.com/> adresinden erişildi.
- Yayla Ö. (2020), Turizm Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma, *Turizm Akademik Dergisi*, 7 (2), 189-201.
- Yayla, Ö., ve Ergün, G. S. (2020), Otel Yöneticilerinin Rekreasyon Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Belirlenmesi, *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 8(4), 3052-3066. DOI: 10.21325/jotags.2020.751

Yücel Güngör, M., Dođan, S. ve Güngör, O. (2017), Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 5(Special Issue 2), 206-218. DOI: 10.21325/jotags.2017.124

Etik Kurul İzni

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Etik Kurulunun 05.06.2023 tarihli ve 268 sayılı toplantısında alınan karar ile etik olarak uygun bulunmuştur.

Katkı Oranı Beyanı

Çalışma tek yazar tarafından hazırlanmıştır.

1. Yazar: % 100

Çıkar Çatışması Beyanı

Çalışma tek yazarlıdır. Yazarın herhangi bir kurum/kuruluş ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.